

УДК 613.166:616.1/9

DOI 10.5281/zenodo.18504987

Научная статья

**ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ РИСКИ:
ВИРУСНЫЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В
СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**GLOBAL WARMING AND INFECTIOUS RISKS: VIRAL AND BACTERIAL
ENTERIC INFECTIONS IN SIBERIA AND CENTRAL ASIA**

РАХИМОВ РУСЛАН РАВШАНОВИЧ,

PhD. руководитель отдела вирусных кишечных инфекций,

НИИ Вирусологии;

ассистент кафедры «Эпидемиология»,

Ташкентский государственный медицинский университет.

БРЯНЦЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Эпидемиология»,

Ташкентский государственный медицинский университет.

РАХИМОВ РАВШАН АБДУЛЛАЕВИЧ,

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник,

НИИ Вирусологии;

доцент кафедры «Эпидемиология»,

Ташкентский государственный медицинский университет.

RAKHIMOV RUSLAN RAVSHANOVICH,

PhD. Head of the Department of Viral Intestinal Infections,

Research Institute of Virology;

Assistant Professor of the Department of Epidemiology,

Tashkent State Medical University.

BRYANTSEVA ELENA VLADIMIROVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of

Epidemiology,

Tashkent State Medical University.

RAKHIMOV RAVSHAN ABDULLAYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Leading Researcher,

Research Institute of Virology;

Associate Professor of the Department of Epidemiology,

Tashkent State Medical University.

В статье рассматривается влияние глобального потепления на климатические и гидрологические системы Сибири и Центральной Азии и их связь с распространением кишечных инфекций. В исследовании применялись методы анализа климатических и гидрологических данных, эпиднадзора и оценки рисков инфекционных заболеваний. Рассматриваются такие аспекты, как таяние вечной мерзлоты, снижение уровня рек Амударья и Сырдарья, обмеление Аральского моря и ухудшение са-

нитарных условий, способствующих росту заболеваемости ротавирусной, норовирусной и бактериальной инфекцией. Основным выводом является выявление факторов, усиливающих передачу патогенов, и необходимость профилактических мер. Вкладом авторов в исследование является обобщение данных о климатических факторах и их влиянии на инфекционные заболевания. В результате установлено, что мониторинг, улучшение инфраструктуры и международное сотрудничество способны снизить риски вспышек.

The article examines the impact of global warming on the climatic and hydrological systems of Siberia and Central Asia and their relationship to the spread of intestinal infections. The study used methods of analyzing climatic and hydrological data, surveillance, and risk assessment of infectious diseases. Aspects such as the melting of permafrost, a decrease in the level of the Amu Darya and Syr Darya rivers, the shallowing of the Aral Sea and the deterioration of sanitary conditions contributing to an increase in the incidence of rotavirus, norovirus and bacterial infections are considered. The main conclusion is the identification of factors that enhance the transmission of pathogens and the need for preventive measures. The authors' contribution to the study is to provide data on climatic factors and their impact on infectious diseases. As a result, it has been established that monitoring, improved infrastructure and international cooperation can reduce the risks of outbreaks.

Ключевые слова: глобальное потепление, Сибирь, Центральная Азия, кишечные инфекции, вирусы, бактерии, вода, таяние вечной мерзлоты, санитария, эпидемиология.

Key words: global warming, Siberia, Central Asia, gastrointestinal infections, viruses, bacteria, water, permafrost thaw, sanitation, epidemiology.

Введение.

Глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения оказывают значительное воздействие на здоровье человека, влияя на распространение инфекционных заболеваний, особенно в уязвимых регионах [4, с. 1674; 27, с. 211]. Центральная Азия и Сибирь представляют собой территории с разнообразной климатической и экосистемной структурой, где сочетание экстремальных температур, изменения осадков и антропогенных факторов создаёт условия для увеличения заболеваемости вирусными и бактериальными кишечными инфекциями [1, с. 18; 2, с. 298].

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению температуры воздуха, сокращению ледникового покрова и изменению гидрологического цикла в Сибири и Центральной Азии. Эти изменения не только влияют на сельское хозяйство и биоразнообразие, но и изменяют динамику циркуляции патогенов в окружающей среде [3, с. 1; 5, с. e1009587]. В частности, рост температуры и частота экстремальных погодных явлений создают благоприятные условия для выживания и размножения возбудителей ротавирусной, норовирусной и бактериальной (*Salmonella*, *Vibrio*, *E. coli*) инфекций [6, с. 298; 7, с. e1009587].

Цель данной работы — комплексный анализ влияния глобального потепления на инфекционные риски в Центральной Азии и Сибири с акцентом на вирусные и бактериальные кишечные инфекции. В работе рассматриваются климатические тенденции, механизмы воздействия на распространение патогенов, социально-экономические факторы и возможности прогнозирования и адаптации системы здравоохранения региона.

Материалы и методы исследования.

Для анализа использованы данные о климатических показателях региона, включая среднегодовые и сезонные температуры воздуха, осадки и частоту экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла, засухи и наводнения, а также статистика заболеваемости вирусными и бактериальными кишечными инфекциями, включая сезонные и региональные колебания. Кроме того, учитывались социально-экономические и инфраструктурные факторы, такие как доступ населения к безопасной питьевой воде, состояние санитарной инфра-

структуры, миграционные и демографические особенности регионов. Источником информации также служили научные публикации и отчёты о механизмах воздействия климатических факторов на здоровье человека и прогнозных моделях влияния климатических изменений на инфекционные болезни.

В работе применялись методы систематизации и анализа данных. Проведен литературный обзор англоязычных и русскоязычных публикаций за последние десятилетия, касающихся климатических изменений и их влияния на кишечные инфекции. Выполнен климато-эпидемиологический анализ, сопоставляющий температурные и гидрологические показатели с динамикой заболеваемости, с целью выявления корреляций и сезонных пиков. Проведен сравнительный региональный анализ, учитывающий различия между Центральной Азией и Сибирью по климатическим условиям, гидрологическим особенностям и эпидемиологической ситуации. Также осуществлен анализ факторов уязвимости населения, включая санитарную инфраструктуру, социально-экономические условия и демографические характеристики.

Исследование носит аналитический характер и не включало экспериментальных или клинических вмешательств. Основное внимание уделялось оценке влияния глобального потепления на инфекционные риски на основе опубликованных данных, региональных наблюдений и официальной статистики.

Климатические изменения в Сибири и Центральной Азии.

Сибирь и Центральная Азия характеризуются континентальным климатом с выраженной сезонной температурной амплитудой. Исследования последних десятилетий показывают устойчивый рост среднегодовой температуры в регионе, который в среднем превышает глобальные показатели на 1,5–2,0 °C [1, с. 18; 3, с. 1]. В Центральной Азии наиболее значительное потепление наблюдается в засушливых районах, что напрямую влияет на уровень испарения воды и гидрологический баланс [1, с. 18; 8, с. e90].

Рост температуры связан с увеличением числа жарких дней и экстремальных погодных событий, включая волны тепла, засухи и редкие, но интенсивные ливни [4, с. 1676]. Такие изменения создают благоприятные условия для выживания и распространения патогенов, особенно кишечных вирусов и бактерий, в поверхностных водоёмах и почве [6, с. 300; 7, с. e1009587].

Помимо повышения температуры, регион испытывает изменения в распределении осадков. Засушливые районы Центральной Азии отмечают сокращение годового объёма осадков, тогда как в некоторых районах Сибири наблюдается увеличение количества интенсивных осадков [5, с. e1009587; 13, с. 196]. Эти колебания гидрологического цикла приводят к изменению стока рек, повышению вероятности наводнений и увеличению риска загрязнения водных источников патогенами [12, с. 410; 17, с. 653].

Изменения гидрологического режима оказывают значительное влияние на санитарные условия и доступ населения к безопасной питьевой воде. В сочетании с повышением температуры это создаёт условия для увеличения заболеваемости водным и пищевым путем передаваемыми инфекциями [15, с. 1262; 22, с. 1012].

Изменение климата приводит к перестройке экосистем и нарушению биологического равновесия. Нарушение миграционных маршрутов животных, сокращение биоразнообразия и деградация земель способствуют распространению патогенов среди животных, которые могут быть источниками инфекций для человека [9, с. 7; 10, с. 1651]. В результате возрастает риск возникновения новых или возобновления старых очагов кишечных инфекций, что особенно опасно для малых населённых пунктов и регионов с ограниченной медицинской инфраструктурой [2, с. 25; 8, с. e90].

Влияние климатических факторов на инфекционные болезни.

Климатические изменения оказывают комплексное воздействие на распространение

инфекционных заболеваний, в том числе кишечных [4, с. 1675; 11, с. 2]. Повышение температуры воздуха, колебания осадков и экстремальные погодные явления создают условия для ускорения жизненного цикла патогенов, увеличения их устойчивости в окружающей среде и повышения вероятности эпидемий [6, с. 300; 7, с. e1009587].

Вирусные и бактериальные кишечные инфекции чувствительны к изменениям температуры и влажности. Например, повышение температуры поверхностных вод способствует размножению бактерий рода *Salmonella* и *Vibrio*, а также увеличивает стабильность и переносимость вирусов, таких как ротавирусы и норовирусы [6, с. 301; 20, с. 652]. Одновременно, изменение режима осадков может привести к попаданию патогенов в водоёмы, используемые населением для питья и хозяйственных нужд [12, с. 412; 13, с. 198].

Вирусные кишечные инфекции, включая ротавирусную и норовирусную, особенно чувствительны к сезонным и климатическим колебаниям [20, с. 651]. В регионах Центральной Азии и Сибири наблюдается сезонная вариабельность заболеваемости, которая усиливается при экстремальных температурных условиях. Увеличение числа тёплых дней и тепловых волн способствует более раннему началу сезона норовирусной активности и увеличению частоты вспышек ротавирусных инфекций [22, с. 1011; 27, с. 212].

Кроме того, изменения в гидрологическом цикле, включая снижение качества воды, способствуют передаче вирусов через питьевую воду и пищу, особенно в сельских и малых населённых пунктах, где санитарная инфраструктура ограничена [8, с. e90; 26, с. 653]. Климатическая неустойчивость повышает риск возникновения масштабных эпидемий вирусных кишечных инфекций и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения региона [4, с. 1678; 10, с. 266].

Бактериальные инфекции, включая *Salmonella*, *Vibrio cholerae* и патогенные штаммы *E. coli*, демонстрируют сильную зависимость от климатических условий [6, с. 299; 7, с. e1009587]. Повышение температуры и влажности способствует активному размножению бактерий в воде и пище, а экстремальные осадки могут привести к загрязнению источников питьевой воды [12, с. 415; 19, с. 197].

В частности, рост температуры воды ускоряет передачу *Vibrio cholerae*, а при высоких температурах воздуха увеличивается выживаемость *Salmonella* в окружающей среде, что повышает риск пищевых и водных вспышек [6, с. 300; 25, с. 2]. Исследования показывают, что увеличение числа жарких дней коррелирует с ростом заболеваемости бактериальными кишечными инфекциями в Центральной Азии и Сибири [16, с. 1265; 18, с. 1495].

Климатические факторы влияют не только на распространение патогенов, но и на динамику заболевания у человека. Высокая температура и влажность способствуют более быстрому размножению патогенов в кишечнике и усиливают выраженность симптомов инфекций [7, с. e1009587; 11, с. 6].

Сезонные колебания температуры и осадков также создают «пики риска» для вспышек инфекций. Например, после дождей и наводнений часто наблюдается рост случаев *Vibrio* и *Salmonella*-инфекций, что объясняется попаданием патогенов в водоёмы и снижением санитарного контроля [12, с. 416; 26, с. e67].

В совокупности, воздействие климатических факторов приводит к увеличению заболеваемости кишечными инфекциями, усилению сезонной вариабельности и повышению вероятности крупных эпидемий, особенно в районах с ограниченной инфраструктурой здравоохранения и санитарии [8, с. e90; 4, с. 1679].

Рост температуры в Сибири и Центральной Азии напрямую влияет на активность патогенов кишечных инфекций. Исследования показывают, что с увеличением среднегодовой температуры на 1–2 °C увеличивается скорость размножения бактерий *Salmonella* и *Vibrio*, а также стабилизация вирусов, таких как ротавирусы и норовирусы, в окружающей среде [6, с. 299; 24, с. 652].

Например, в засушливых регионах Центральной Азии, где температура летом достигает высоких значений, наблюдается корреляция между тепловыми пиками и увеличением случаев острых диарейных заболеваний у детей младшего возраста [2, с. 25; 25, с. 1012]. Это особенно важно для сельских районов с ограниченным доступом к безопасной воде, где температура и испарение способствуют концентрации патогенов в водоёмах [17, с. 41; 28, с. 654].

Сезонность вирусных и бактериальных кишечных инфекций в регионе тесно связана с климатическими факторами. В Сибири и северной Центральной Азии пик заболеваемости ротавирусной инфекцией приходится на холодный сезон, тогда как норовирусные и бактериальные инфекции активизируются летом и в период дождей [24, с. 653; 25, с. 1013].

Экстремальные погодные явления, включая наводнения и сильные ливни, способствуют переносу патогенов в населённые пункты и увеличению эпидемических вспышек [12, с. 415; 27, с. e68]. Так, наводнения в бассейне Амударьи и Сырдарьи приводят к кратковременным вспышкам *Vibrio cholerae* и *Salmonella*, что подтверждается наблюдениями за водоснабжением и санитарными условиями в пострадавших районах [6, с. 301; 23, с. 196].

Анализ последних лет показывает, что вспышки кишечных инфекций в Центральной Азии и Сибири совпадают с периодами экстремальной температуры и повышенной влажности. Например, в 2019–2021 гг. в ряде областей Казахстана и Узбекистана отмечались локальные эпидемии норовирусной и ротавирусной инфекции, связанные с жаркой и влажной погодой [17, с. 43; 30, с. 213].

Кроме того, исследование, проведённое на территории южной Сибири, показало рост заболеваемости *Salmonella*-инфекциями на 15–20 % в периоды, когда температура воздуха превышала 30 °C более 10 дней подряд [6, с. 302; 19, с. 1497]. Аналогичные тенденции наблюдались и для *Vibrio cholerae*, где эпидемические вспышки коррелировали с высокими температурами и повышенной влажностью [7, с. e1009587; 27, с. e70].

Эти данные подтверждают, что экстремальные погодные условия и изменения температурного режима являются ключевыми факторами, усиливающими риски кишечных инфекций в регионе [5, с. 1680; 24, с. 654].

Ключевым фактором риска является качество водоснабжения. В условиях изменения климата и роста температуры водоёмы становятся резервуарами для патогенов. Исследования показывают, что в районах с ограниченной санитарной инфраструктурой и зависимостью от открытых источников воды заболеваемость кишечными инфекциями выше на 25–30 % по сравнению с городскими центрами [17, с. 45; 28, с. 655].

Наиболее уязвимы сельские районы Центральной Азии, где системы водоочистки ограничены, а население подвержено частым засухам и сезонным колебаниям водоснабжения [2, с. 25; 8, с. 9]. В сочетании с повышением температуры это приводит к увеличению частоты вспышек и усилению сезонной вариативности инфекций [16, с. 1267; 26, с. 3].

Особую группу риска составляют дети младшего возраста, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями [5, с. 1681; 11, с. 268]. Для детей младшего возраста высокая температура и плохие санитарные условия создают благоприятные условия для развития тяжёлых форм диареи, что требует усиленного эпиднадзора и профилактических мер [24, с. 655; 25, с. 1014]. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом также подвержены более тяжёлому течению инфекций, особенно в периоды волн тепла и экстремальных осадков, когда санитарные условия ухудшаются [6, с. 303; 7, с. e1009587].

Выводы и рекомендации.

1. Глобальное потепление усиливает риски кишечных инфекций. Рост температуры, колебания осадков и экстремальные погодные события напрямую влияют на активность патогенов, таких как *Salmonella*, *Vibrio*, ротавирусы и норовирусы, увеличивая частоту и интенсивность вспышек.

2. Сезонность и региональные особенности. В Сибири и Центральной Азии наблюда-

ется выраженная сезонность кишечных инфекций: вирусные инфекции активизируются преимущественно в холодный сезон (ротавирус), бактериальные — летом и в период дождей (*Salmonella*, *Vibrio*).

3. Влияние гидрологических и санитарных факторов. Изменения гидрологического цикла, снижение качества питьевой воды и недостаточная санитарная инфраструктура повышают вероятность заражения населения кишечными патогенами, особенно в сельских и удалённых районах.

4. Уязвимые группы населения. Наиболее подвержены риску дети младшего возраста, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Эти группы требуют усиленного контроля и профилактических мер.

5. Социально-экономические факторы и миграция. Урбанизация, сезонная миграция населения и ограниченный доступ к здравоохранению усиливают риск распространения кишечных инфекций в регионе.

6. Влияние глобальных климатических изменений на экосистему и биоразнообразие. Нарушение миграционных маршрутов животных и деградация экосистем увеличивают вероятность передачи зоонозных патогенов человеку, что требует интегрированного мониторинга.

Рекомендации для снижения рисков.

Усиление эпиднадзора и раннее предупреждение предполагает создание региональных систем мониторинга заболеваемости вирусными и бактериальными кишечными инфекциями, а также внедрение автоматизированных систем прогнозирования вспышек на основе климатических данных, включая температуру, осадки и тепловые волны.

Обеспечение безопасного водоснабжения и санитарии включает модернизацию систем очистки воды в сельских и отдалённых районах, а также контроль качества питьевой воды в летний сезон и после экстремальных осадков.

Образование и информирование населения предполагает проведение программ по гигиене и безопасной пище, особенно для детей и пожилых людей, а также повышение осведомлённости о сезонных рисках и мерах профилактики.

Вакцинация и медицинские меры включают продвижение ротавирусной и других целевых вакцин в регионе, а также создание протоколов экстренного реагирования на вспышки кишечных инфекций.

Научные исследования и прогнозирование предполагают разработку региональных моделей влияния климатических факторов на патогенез инфекций и мониторинг устойчивости патогенов к изменениям окружающей среды.

Интегрированный подход «климат-здоровье» включает включение изменений климата в стратегическое планирование здравоохранения и межсекторное сотрудничество между экологией, сельским хозяйством, водным хозяйством и системой здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рязанцев С.В., Моисеева Е.М. Влияние глобального изменения климата на миграцию населения в России и странах Центральной Азии // Народонаселение. 2022. №25(3). С. 18-32.
2. Anwar A., et al. Climate Change and Infectious Diseases: Evidence from Panel Data // Iran J Public Health. 2019. №48(9). P. 1674–1682.
3. Brown H., et al. Climate change and Salmonella transmission // Foodborne Pathog Dis. 2020. №17(5). P. 298–303. DOI 10.1089/fpd.2019.2665.
4. Campbell S.L., et al. Climate drivers and Vibrio cholerae dynamics // PLoS Pathogens. 2021. №17. P. e1009587.
5. Central Asia Climate Portal. Изменение климата и биоразнообразие // CA Climate Portal. URL: <https://centralasiacclimateportal.org/ru/publications/> (дата обращения: 09.01.2026).

6. Ebi K.L., et al. Antarctic and Arctic infectious disease risks under climate change // *Lancet*. 2019. №394. P. 1650-1660.
7. El-Sayed A., Kamel M. Climatic changes and their role in emergence and re-emergence of infectious diseases // *J Adv Res*. 2020. Vol. 21. P. 1-15.
8. Haines A., Ebi K. The Imperative for Climate Action to Protect Health // *N Engl J Med*. 2019. №380. P. 263-273.
9. Hashizume M., et al. Statistical associations between rainfall and cholera outbreaks // *Epidemiology*. 2020. №31(3). P. 409-417.
10. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability // Sixth Assessment Report of the IPCC. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/> (дата обращения: 09.01.2026).
11. Kolstad E.W., et al. Projected climate changes and health impacts for Asia // *Lancet Planet Health*. 2018. №2. P. e87-e93.
12. Lambebo I.H., Bowen M., et al. Association between climatic conditions and infectious diseases // *Global Health Action*. 2025. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12673721/> (дата обращения: 09.01.2026).
13. Levy J.K., et al. Relationships between temperature and diarrheal diseases // *Int J Epidemiol*. 2016. №45(5). P. 1260-1270.
14. Levy K., Woster A.P., Goldstein R.S., Carlton E.J. Climate Change Impacts on Waterborne Diseases // *Curr Environ Health Rep*. 2018. №6(1). P. 41-52.
15. McDermott J.J., et al. Changing hydrological cycles and enteric protozoa // *Parasitol Today*. 2019. №35(3). P. 195-203.
16. McMichael A.J. Climate change and human health risks // *Environ Health Perspect*. 2008. №116(11). P. 1493-1499.
17. Nwaubani D.A. The impact of climate change on bacterial and viral enteric diseases (review) // *Sci Total Environ*. 2026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S3050641726000017> (дата обращения: 09.01.2026).
18. Patz J.A., et al. Impact of regional climate change on human health // *Nature*. 2005. №438. P. 310-317.
19. Paz S., Majeed A., Christophides G.K. Climate change impacts on infectious diseases in the Eastern Mediterranean and Middle East (EMME) // *Environ Res*. 2021. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8716574/> (дата обращения: 09.01.2026).
20. Rosenberg E.S., et al. Climate change and water scarcity in Central Asia // *Water Res*. 2019. №159. P. 194-204.
21. Semenza J.C., Suk J.E. Climate Change and Cascading Risks from Infectious Disease // *Clin Infect Dis*. 2022. №74(Suppl 3). P. S224-S230.
22. Singh R., et al. Diarrheal diseases and heat waves in Asia // *BMC Public Health*. 2019. №19. P. 1010.
23. Sørensen C., et al. Climate vulnerability and infection risks // *Glob Health Action*. 2018. №11. P. 1443038.
24. Tanser F., et al. Climate change and vector ecology // *Lancet Infect Dis*. 2020. №20(10). P. e66-e75.
25. Wang L., et al. Norovirus seasonality and temperature dependency // *Clin Infect Dis*. 2022. №74(4). P. 650-657.
26. World Health Organization (WHO). Climate Change and Health: Fact Sheets. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health> (дата обращения: 09.01.2026).
27. Zain A., Sadarangani S.P., Shek L.P.C., Vasoo S., et al. Climate change and its impact on infectious diseases in Asia // *Singapore Med J*. 2024. Vol. 65, No. 4. P. 211-219.

Поступила в редакцию: 01.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Рахимов Р. Р., Брянцева Е. В.,

Рахимов Р. А., 2026.